

UDK 631. 312

**PAXTACHILIK KULTIVATORLARI ISH ORGANLARINING
ISHLOV BERISH CHUQURLIGI BO‘YICHA BARQAROR HARAKATINI
TA’MINLASH**

Karimova Dilfuza Ikromovna

t.f.f.d (PhD)

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

Annotatsiya. Maqolada paxtachilik kultivatori ish organlarining ishlov berish chuqurligi bo‘yicha barqaror harakatini ta’minlash bo‘yicha o‘tkazilgan nazariy va eksperimental tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. O‘tkazgan tadqiqotlarimizni ko‘rsatishicha paxtachilik kultivatorlarining ish organlari parallelogramm mexanizmining bo‘ylama tortqilari gorizontga nisbatan o‘rnatilish burchagi nolga teng bo‘lganda barcha variantlarda belgilangan ishlov berish chuqurligi ta’minlangan, ya’ni ish organlari belgilangan chuqurlikka botib ishlagan hamda agregat harakat tezligi va ish organlari seksiyasi massasining o‘zgarishi ishlov berish chuqurligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatmagan. Demak, paxtachilik kultivatorlarining ish organlari belgilangan chuqurlikka botishi va shu chuqurlikda barqaror harakatlanishi uchun ular parallelogramm mexanizmlarining bo‘ylama tortqilari ish jarayonida gorizonttal yoki unga yaqin holatni egallab ishlashi lozim ekan.

Kalit so‘zlar: paxtachilik kultivatori ish organlari, ishlov berish chuqurligi, barqaror harakati, parallelogramm mexanizm, bo‘ylama tortqilar, ish organlari seksiyasi massas, agregat harakat tezligi.

Mazkur maqolada paxtachilik kultivatorlari ish organlarining ishlov berish chuqurligi bo‘yicha barqaror harakatini ta’minlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlarning natijalari keltirilgan. [1]

Ma’lumki paxtachilik kultivatorlarining ish organlari ularning ramasiga seksiyalab, tayanch g‘ildirakli va bosim prujinasi bilan jihozlangan parallelogramm mexanizmlar vositasida ulanadi.

1-rasmda ish jarayonida paxtachilik kultivatorining ish organlari seksiyasiga ta'sir etadigan kuchlarning sxemasi keltirilgan. Bu sxemadan foydalanib ish organlari seksiyasiga ta'sir etayotgan kuchlarni S nuqta- (sharnir)ga nisbatan qo'zg'atadigan momentning tenglamasini tuzamiz [2]

$$M_C = m_c g (l_3 + l_n \cos \varphi_n) \pm R_z (l_2 + l_n \cos \varphi_n) + Q_n (l_4 + l_n \cos \varphi_n) + 0,5(m_{to} + m_n) g l_n \cos \varphi_n + P_{to} k \cos \varphi_n - R_x (l_1 + l_n \sin \varphi_n) - N_x (l_5 + l_n \sin \varphi_n) - N_z (l_n \cos \varphi_n - l_6), \quad (1)$$

A, C – parallelogram mexanizmning qo'zg'almas sharnirlari;
B, D – parallelogram mexanizmning qo'zg'aluvchan sharnirlari

1-rasm. Paxtachilik kultivatori ish organlari seksiyasiga ish jarayonida ta'sir etadigan kuchlarning sxemasi

bunda m_c , m_{yu} , m_p – mos ravishda ish organlari seksiyasi hamda parallelogram mexanizm yuqorigi va pastki bo'ylama tortqilarining massasi, kg; [3]

g – erkin tushish tezlanishi, m/s^2 ;

Q_n – prujinaning bosim kuchi, N;

R_x, R_z – tuproq tomonidan ish organlariga ta'sir etayotgan qarshilik kuchlari teng ta'sir etuvchisining gorizontaal va tik tashkil etuvchilari, N;

N_x, N_z –tuproq tomonidan ish organlari seksiyasining tayanch g'ildi-ragiga etayotgan etuvchi reaksiya kuchining gorizontaal va tik tashkil etuvchilari, N;

$P_{\text{ю}}$ – parallelogramm mexanizm yuqorigi tortqisi tomonidan ish organlari seksiyasiga ta'sir etayotgan kuch, N;

l_n – parallelogramm mexanizm tortqilarining uzunligi, m;

k – parallelogramm mexanizm A va S qo'zg'almas sharnirlari orasidagi tik masofa, m;

l_1, \dots, l_6 – mos ravishda $R_x, R_z, m_c g, Q_n, N_x$ va N_z kuchlarning parallelogramm mexanizmning qo'zg'aluvchan sharniri D ga nisbatan yelkasi, m;

φ_n – parallelogramm mexanizm bo'ylama tortqilarining gorizontga nisbatan og'ish burchagi, gradus.

$m_{\text{yu}} + m_p \ll m_c$ ekanligini hisobga olib, (1) ifodani quyidagi ko'rinishda yozib olamiz

$$M_C = m_c g (l_3 + l_n \cos \varphi_n) \pm R_z (l_2 + l_n \cos \varphi_n) + Q_n (l_4 + l_n \cos \varphi_n) + P_{\text{ю}} k \cos \varphi_n - R_x (l_1 + l_n \sin \varphi_n) - N_x (l_5 + l_n \sin \varphi_n) - N_z (l_n \cos \varphi_n - l_6). \quad (2)$$

Ish organlari seksiyasiga ta'sir etayotgan kuchlarning D nuqta- (sharnir)ga nisbatan momentini tuzib va olingan ifodani $P_{\text{ю}}$ ga nisbatan yechib quyidagiga ega bo'lamiz [4,5]

$$P_{\text{ю}} = [R_x l_1 + N_x l_5 - N_z l_6 \mp R_z l_2 - m_c g l_3 - Q_n l_4] / (k \cos \varphi_n). \quad (3)$$

$P_{\text{ю}}$ ning bu qiymatini (2) ifodaga qo'yib, qo'yidagi natijani olamiz

$$M_C = (m g + Q_n \pm R_z - N_z) l_n \cos \varphi_n - (R_x + N_x) l_n \sin \varphi_n. \quad (4)$$

Ish organlari seksiyasiga ta'sir etayotgan kuchlarning parallelogramm mexanizmning qo'zg'almas A sharniriga nisbatan momentlari tenglamasini tuzib ham

xuddi shunday natijaga ega bo‘lamiz, ya’ni [6]

$$M_A = (mg + Q_n \pm R_z - N_z)l_n \cos \varphi_n - (R_x + N_x)l_n \sin \varphi_n. \quad (5)$$

(4) va (5) ifodalarning tahlili shuni ko‘rsatadiki, paxtachilik kultivatori ish organlarining ishlov berish chuqurligi bo‘yicha barqaror harakatini tadqiq etishda ularga ta’sir etayotgan barcha kuchlarni parallelogramm mexanizmning D yoki V qo‘zg‘aluvchan sharniriga qo‘yilgan deb qarash va hisobiy sxema sifatida matematik mayatnik sxemasini qabul qilish mumkin. [7]

Tajribalarni o‘tkazishda ish organlari seksiyasi parallelogramm mexanizmi bo‘ylama tortqilarining gorizontga nisbatan o‘rnatilish burchagi 15° interval bilan $30-0^\circ$ oralig‘ida o‘zgartirildi va bunga tajribaviy [8]

2-rasm. Paxtachilik kultivatori ish organlari seksiyasining parallelogramm mexanizm bo‘ylama tortqilari yuqoriga og‘dirib o‘rnatilgan holdagi ishlash sxemasi

kultivator ramasining dala yuzasiga nisbatan joylashish balandligini uning tayanch g‘ildiraklarini ko‘tarish yoki tushirish hisobiga erishilindi. [9]

Tajribalarda olingan ma’lumotlar (quyidagi jadvalga qaralsin) yuqorida bildirilgan mulohazalarni to‘liq tasdiqlaydi va ular asosida quyidagilarni ta’kidlash mumkin:

- parallelogramm mexanizm bo‘ylama tortqilarining gorizontga nisbatan o‘rnatilish burchagi kamayishi bilan barcha variantlarda ishlov berish chuqurligi ortgan;
- parallelogramm mexanizm bo‘ylama tortqilarining gorizontga nisba-tan

o'rnatilish burchagi nolga teng bo'lganda barcha variantlarda (shu jumla-dan bosim prujinasi qo'llanilmaganda ham) belgilangan ishlov berish chuqurligi ta'minlangan, ya'ni ish organlari belgilangan chuqurlikka botib ishlagan hamda agregat harakat tezligi va ish organlari seksiyasi massasi-ning o'zgarishi ishlov berish chuqurligiga katta ta'sir ko'rsatmagan;

G'oz qator oralariga ishlov berish chuqurligini parallelogramm mexanizm bo'ylama tortqilarining gorizontga nisbatan og'ish burchagiga bog'liqligi

Parallelogramm mexanizm bo'ylama tortqilarining gorizontga nisbatan og'ish burchagi, gradus	Agregatning harakat tezligi, m/s			
	1,9		2,3	
	M _{yp} , cm	±σ, cm	M _{yp} , cm	±σ, cm
1-variant: seksiyaning massasi 70,6 kg, bosim prujinasi qo'llanilgan				
30	7,6	0,82	6,9	0,84
15	10,7	0,78	9,6	0,81
0	14,4	0,68	14,2	0,73
2-variant: seksiyaning massasi 70,6 kg, bosim prujinasi qo'llanilmagan				
30	6,4	0,87	5,8	0,91
15	9,6	0,84	8,7	0,86
0	14,2	0,71	13,7	0,74
3-вариант: сексийанинг massasi 91,0 kg, bosim prujinasi qo'llanilgan				
30	8,6	0,76	7,9	0,78
15	11,6	0,74	10,8	0,72
0	14,6	0,64	14,2	0,67
4-variant: seksiyaning massasi 91,0 kg, bosim prujinasi qo'llanilmagan				

30	7,2	0,84	6,7	0,87
15	10,3	0,79	9,0	0,83
0	14,2	0,67	13,8	0,72

- parallelogramm mexanizm bo'ylama tortqilari gorizontga nisbatan 15 va 30° burchak ostida o'rnatilganda barcha variantlarda (shu jumladan bosim prujinasi qo'llanilganda ham) haqiqiy ishlov berish chuqurligi belgilangandan kam bo'lgan, ya'ni ish organlari belgilangan chuqurlikka botmagan. [10] Bundan tashqari bu yerda agregat harakat tezligi va ish organlari sekciyasi massasining o'zgarishi ishlov berish chuqurligining o'zgarishiga olib kelgan.

XULOSA

Demak, o'tkazgan tadqiqotlarimizni ko'rsatishicha paxtachilik kultivatorlarining ish organlari belgilangan chuqurlikka botishi va shu chuqurlikda barqaror harakatlanishi uchun ular parallelogramm mexanizm-larining bo'ylama tortqilari ish jarayonida gorizonttal yoki unga yaqin holatni egallab ishlashi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Каримова, Д. (2021). Результаты испытаний зубовой секции орудия для обработки гребней. In Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Conference scientific community: Interdisciplinary research Hamburg. Germany January (Vol. 40, pp. 521-522).
2. Tukhtakuziyev, A. (2020). Abdulxayev X. Karimova D. Study of the uniformity of the stroke on the depth of processing of working bodies associated with the frame by means of a parallelogram mechanism. Journal of Sritisal Reviyew, JSR, 7(14), 573-576.
3. Karimova, D., & Turgunova, O. (2022). The Study of the Uniformity of the Depth of Immersion of the Roller, A Universal Device Used in Tillage Before Planting. Miasto Przyszłości, 29, 51-53.

4. Karimova, D., Turgunova, O., & Ismailov, M. (2023). Research on Ensuring the Effective Compaction of the Roller of a Universal Device Used in Pre-Planting Tillage. *Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science*, 2(5), 300-302.
5. Karimova, D., & Turg'unova, O. (2022). STUDY OF THE STABLE MOVEMENT OF WORKING BODIES OF SOIL TILLAGE MACHINES MOVABLY ATTACHED TO THE FRAME AND NOT EQUIPPED WITH A SUPPORT DEVICE IN TERMS OF WORKING DEPTH. *Science and Innovation*, 1(7), 627-630.
6. Karimova, D., & Turgunova, O. (2022). The Study of the Uniformity of the Depth of Immersion of the Roller, A Universal Device Used in Tillage Before Planting. *Miasto Przyszłości*, 29, 51-53.
7. Ganieva, D. K., Shaykhova, M. I., Karimova, D. I., & Akhmedova, F. M. (2021). DULY DIAGNOSIS OF URINARY INFECTIONS IN CHILDREN AND ANALYSIS OF MODERN APPROACH TO THE THERAPY. *Новый день в медицине*, (1), 169-174.
8. Tukhtakuziyev, A., & Karimova, D. (2020). Study of the process of movement stability of mounted cultivator working bodies on combined inter-tillage of vegetable crops. *Eur Asion Jurnal of BioSciences Eurasia J. Biosci*, 1281-2.
9. Каримова, Д. (2021). Результаты испытаний секции рабочих органов хлопкового культиватора. *EDITOR COORDINATOR*, 656.
10. Худойбердиев, Т. С., & Холдаров, М. Ш. Ў. (2022). СПОСОБ РЕГУЛИРОВКИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЯ КОМБИНИРОВАННОГО КУЛЬТИВАТОРА. *Universum: технические науки*, (5-3 (98)), 56-58. <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-regulirovki-rabochih-organov-glubokoryhlitelya-kombinirovannogo-kultivatora>